

MODELO DE TREINAMENTO RESISTIDO EM ANIMAIS (MÉTODO DA ESCADA VERTICAL) E SEUS EFEITOS SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS E A SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Resistance Training Model of Animals (Vertical ladder method) and Their Effect on Chronic Diseases and Health: A systematic review

Reginaldo Luiz do Nascimento¹
Marcos Vinicius Oliveira Carneiro²
Sergio Rodrigues Moreira³
Luciana da Silva Lirani⁴

RESUMO

A força muscular tem estado constantemente associada a mecanismos de prevenção de doenças crônicas, além de ser um forte preditor para um estado de saúde. A maximização das respostas ao treinamento resistido (TR) pode ser obtida pela adequada manipulação de variáveis do programa de exercício e podem ser também testadas em modelos animais, no intuito de reproduzir situações mais próximas possíveis as respostas em indivíduos. *Objetivo:* Desta forma a presente revisão sistemática teve como principal objetivo analisar os modelos de TR em animais (Método da Escada Vertical) e seus efeitos sobre doenças crônicas e a saúde. *Metodologia:* Para o delineamento deste estudo foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Bireme, Scopus e Scielo, usando descritores em saúde (Mesh e DeCS). Foram selecionados através dos títulos 12.866 artigos publicados em inglês e português, sendo selecionados 14 artigos e partir destes foram incluídos mais 7 artigos oriundos das referências totalizando 21 trabalhos. *Resultado:* Dos estudos analisados, entre os potenciais benefícios do TR, destaca-se para uma melhora na hipertrofia e força muscular, composição corporal, com redução do percentual de gordura e aumento da massa magra, bem como uma melhora significativa do perfil lipídico, atividade da matriz metalopeptidases (MMP-2) e redução dos níveis pressóricos sistólicos e diastólicos independente da dieta. *Considerações finais:* Portanto, o TR promoveu melhoras nos aspectos fisiológicos dos animais submetidos ao treinamento de escalada vertical sendo atrelado como fator positivo na saúde.

Palavras-chave: Exercício, Subida de escada, Ratos, Hipertrofia muscular.

ABSTRACT

Muscle strength has been consistently associated with chronic disease prevention mechanisms, as well as being a strong predictor of health status. The maximization of responses to resistance training (TR) can be obtained by adequate manipulation of variables of the exercise program and can also be tested in animal models, in order to reproduce situations as close as possible to responses in individuals. *Objective:* Thus, the present systematic review aimed to analyze the RT models in animals (vertical ladder method) and their effects on chronic diseases and health. *Methodology:* For the design of this study a search was made in PubMed, Bireme, Scopus and Scielo databases, using health descriptors (Mesh and DeCS). A total of 12,866 articles were published in English and Portuguese, 14 of which were articles for final analysis and 7 articles from the references totaling 21 papers were included. *Results:* As a result of the analyzed studies, among the potential benefits of RT, it stands out for an improvement in hypertrophy and muscular strength, body composition, with reduction of fat percentage and increase of lean mass, as well as a significant improvement of the lipid profile, activity of the matrix metalloproteinases (MMP-2) and reduction of systolic and diastolic blood pressure levels independent of diet. *Final Considerations:* Therefore, it was concluded that the TR promoted improvements in the physiological aspects of the animals submitted to vertical climbing training, and it was correlated as a positive factor in health.

Key-words: Exercise, Stair Climbing, Rats, Muscle hypertrophy.

¹ Mestre, UNIT, reginaldo.luiz01@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3507166589246716>

² Mestre, FAI, mvl.oliveira@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8438632913495847>

³ Doutor, UNIVASF, serginhocapo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2184344969303945>

⁴ Doutora, UENP, lucianalirani@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/7980787316560409>

1 INTRODUÇÃO

A inatividade física está associada ao aumento de risco para o desenvolvimento do sobrepeso e/ou obesidade e fatores positivo a doenças cardiovasculares e a diabetes mellitus tipo 2 (HALLAL *et al.*, 2012; KOHL *et al.*, 2012; LEE *et al.*, 2012). Por outro lado, destaca-se que a prática regular de exercício físico, como o treinamento resistido (TR) é uma das estratégias utilizadas na busca da melhoria dos componentes da aptidão física, hipertrofia muscular, resistência muscular localizada, potência e força tanto no âmbito de saúde quanto no desempenho (FLECK; WILLIAM, 2009; ARTERO *et al.*, 2012).

Estudos prévios têm postulado os efeitos do TR nos aspectos cognitivos, controle glicêmico, redução do percentual de gordura, mortalidade por câncer, hipertensão, redução de peso, adiposidade corporal e visceral, na síndrome metabólica, na qualidade de vida e na promoção da saúde (ELSANGEDY *et al.*, 2013; FERREIRA *et al.*, 2014; HAMASAKI *et al.*, 2015; CAVALCANTE *et al.*, 2015; NOCK *et al.*, 2015).

Para maximizar estas respostas ao exercício uma manipulação adequada das variáveis do programa de TR como seleção de exercício, carga, quantidade de séries e de repetições entre outras. Dessa forma, espera-se o efeito do TR em modelos animais possa reproduzir situações próximas possíveis as respostas em humanos. Será útil entender como as variáveis do TR e a manipulação em animais e quais as principais respostas obtidas na prevenção de doenças crônicas e promoção a saúde.

Estratégias têm sido evidenciadas na busca da melhora da saúde através do TR em modelo animal, dentre as quais, o exercício aquático (ANTUNES *et al.*, 2013), agachamento adaptado (TAMAKI *et al.*, 1992) e o modelo de treinamento em escada vertical (DUNCAN *et al.*, 1998). Este último se destaca por suas respostas serem similares ao modelo de treinamento em humanos, tendo por característica fazer com que o animal consiga subir uma escada vertical de 1,10m com inclinação de 80° utilizando um peso aprisionado na região proximal da calda. Este método de treino tem se mostrado eficaz e favorece as respostas metabólicas e adaptações neuromusculares e fisiológicas com o trabalho de pequenos e grandes grupamentos musculares, evidenciando benefícios frente à saúde. Sendo assim, esta revisão sistemática buscou esclarecer melhor quanto ao uso do aparato escada vertical utilizada no modelo animal, descrevendo o procedimento de adaptação que mais foi realizado nos experimentos, quantidade de repetições e número de séries que cada investigação utilizou, bem como intervalo de recuperação entre as subidas e padrão de carga de treino que foram realizadas nas intervenções que se propunham a investigar as respostas fisiológicas ao TR. Desta forma a presente

revisão teve como principal objetivo analisar os modelos de TR em animais (método da escada vertical) e seus efeitos sobre doenças crônicas e a saúde.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática a partir do levantamento nas bases de dados Pubmed, Bireme, Scopus e Scielo, sendo Cochrane Central e LILACS (acessados por BIREME) de estudos publicados entre Janeiro de 1994 a Outubro de 2018.

A seleção das palavras chaves baseou-se nos descritores em Ciências da Saúde DeCS/MeSH. Palavras-chave utilizadas seguiram a descrição dos termos em Inglês e Português: “*Weight training*”, “*Weight exercise*”, “*Resistance exercise*”, “*Resistance training*”, “*Strength training*”, “*Hypertrophy*”, “*Muscle hypertrophy*”, “*Physiological Hypertrophy*”, “*Treinamento com pesos*”, “*Exercícios com pesos*”, “*Exercícios resistidos*”, “*Treinamento resistido*”, “*Treinamento de força*”, “*Hipertrofia*”, “*Hipertrofia muscular*”, “*Hipertrofia fisiológica*”. Inicialmente, foi feito o cruzamento das palavras-chave utilizando-se os operadores booleanos “OR” e “AND”, para em seguida, a busca ativa dos artigos.

Critérios de inclusão: artigos completos, artigos de revisão, nos idiomas inglês e português; estudos com modelo animal (ratos); estudos que utilizaram como método de TR a escada vertical com 80° de inclinação. Os artigos elegíveis e as referências foram consultadas para identificar possíveis estudos não localizados através das palavras chaves. Estudos excluídos que realizaram TR diferente da escada vertical com menos de 10 semanas de intervenções. Seleção dos estudos pelo título, resumo e texto completo. O resumo dos artigos identificados pela estratégia de busca foi avaliado por dois examinadores independentes seguindo os critérios de elegibilidade: 1. estar escritos em Inglês ou Português; 2. descrever o método de TR (escada vertical com 80° de inclinação); 3. detalhar o volume e a intensidade do programa de TR; 4. utilizar como desfecho efeitos do TR sobre doenças crônicas e a saúde. Em caso de desacordo os artigos foram revisados por um terceiro avaliador.

3 RESULTADOS

Após a busca nas bases de dados, foram encontrados 12.866 estudos a partir das palavras-chaves. Deste um total, 11.247 artigos foram excluídos após a leitura do título, restando 1.619 artigos. Destes, foram excluídos 705 estudos por duplicações, restando 914 artigos para a leitura do resumo. Após a leitura do resumo foram selecionados 250 artigos para leitura completa, dos quais 14 foram

selecionados para fazer parte da presente revisão sistemática (figura 1). Em seguida, foi realizada uma busca nas referências dos 14 artigos já selecionados, onde mais 7 artigos foram classificados para leitura completa e posteriormente inseridos na presente revisão. Ao final de todas as etapas 21 artigos foram contemplados na revisão (figura 1).

Figura 1: Fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Autoria própria (2016).

Os artigos selecionados foram submetidos a um critério de qualidade metodológica de acordo com cinco critérios: a seleção da amostra, o período de treinamento, o protocolo para determinação de carga, o número de animais distribuídos nos grupos dos experimentos e a presença de grupo controle (tabela 1).

Verificou-se que todos os estudos fizeram uma distribuição randomizada, e adotaram no programa de treinamento um período superior a 10 semanas.

Quanto o critério de determinação da carga de treinamento, apenas 3 estudos adotaram a carga de treinamento por teste de uma repetição máxima (1RM), enquanto os demais utilizaram percentual do peso corporal do animal.

Ainda, 9 estudos apresentaram 10 ou mais ratos por grupo e todos apresentaram a presença de grupo controle. Desta forma, o artigo que atendeu o estabelecido recebeu a pontuação 1 (um) e quando o critério não foi contemplado recebeu 0 (zero). Verificou-se que 57,1% enquadravam-se em quatro dos critérios adotados (4 pontos) e o restante (42,9%) estavam de acordo com três dos critérios (3 pontos).

Tabela 1: Análise geral dos critérios de qualidade dos artigos.

REFERÊNCIA	1	2	3	4	5	Total
DUNCAN et al., 1998	1	1	0	1	1	4
CORRIVEAU et al., 2008	1	1	0	0	1	3
PRESTES et al., 2009	1	1	0	1	1	4
LEITE et al., 2009	1	1	0	1	1	4
PIGHON et al., 2009	1	1	0	0	1	3
SHIGUEMOTO et al., 2010	1	1	0	0	1	3
PEREIRA et al., 2010	1	1	0	1	1	4
PRESTES et al., 2012	1	1	0	1	1	4
HELLYER et al., 2012	1	1	0	0	1	3
DOMINGOS et al., 2012	1	1	0	0	1	3
BEGUE et al., 2013	1	1	0	0	1	3
LEITE et al., 2013	1	1	0	0	1	3
RODRIGUES et al., 2013	1	1	0	0	1	3
GRANS et al., 2014	1	1	1	0	1	4
SOUZA et al., 2014	1	1	0	0	1	3
SOUZA et al., 2015	1	1	0	1	1	4
NEVES et al., 2016	1	1	1	0	1	4
SOUZA et al., 2017	1	1	0	1	1	4
NETO & GAMA, 2017	1	1	1	0	1	4
SOUZA et al., 2017	1	1	0	1	1	4
KIM et al., 2018	1	1	0	1	1	4

1 – Seleção randomizada; 2 – Programa de treinamento \geq 12 semanas; 3 – Teste para determinar a carga de uma repetição máxima (1RM); 4 – N por grupo \geq 10 ratos e 5 – Presença de grupo controle.

Fonte: Autoria própria (2016).

A tabela 2 descreve a característica dos estudos onde a maioria realizaram a familiarização dos animais ao TR e que utilizaram 4 ou mais semanas no treino.

O cálculo da carga variou em (fixa ou com progressão). Carga fixa (7 estudos) utilizaram 75%. A maioria dos estudos utilizaram a recuperação de 2 minutos entre as séries.

Tabela 2: Característica metodológica de cada estudo.

Referência	Familiarização ao TR	Tempo de Intervenção	Nº Séries	Cálculo da Carga	Intervalo (seg.) Recuperação
DUNCAN et al., 1998	—	26 semanas	4	20%	120
CORRIVEAU et al., 2008	—	13 semanas	4	75%	40
PRESTES et al., 2009	3 dias	12 semanas	4	75%	120
LEITE et al., 2009	3 dias	12 semanas	4	50, 75, 90 e 100%	120
PIGHON et al., 2009	—	18 semanas	4	50%	40
SHIGUEMOTO et al., 2010	1 sessão	12 semanas	4	75%	120
PEREIRA et al., 2010	3 dias	12 semanas	4	75%	120
PRESTES et al., 2012	3 dias	12 semanas	4	75%	120
HELLYER et al., 2012	—	10 semanas	3	80%	120
DOMINGOS et al., 2012	—	10 semanas	4	65, 85, 95 e 100%	120
BEGUE et al., 2013	1 semana	10 semanas	5	50%	120
LEITE et al., 2013	2 dias	12 semanas	4	50,75, 90 e 100%	120
RODRIGUES et al., 2013	—	10 semanas	4	65, 85, 95 e 100%	120
GRANS et al., 2014	5 dias	12 semanas	15	75%	60
SOUZA et al., 2014	—	12 semanas	4	50,75, 90 e 100%	120
SOUZA et al., 2015	1 semana	16 semanas	6	60%	—
NEVES et al., 2016	2 semanas	12 semanas	6/8	50,75,90 e 100%	60
SOUZA et al. 2017	1 semana	12 semanas	6	60%	—
NETO & GAMA, 2017	5 dias	16 semanas	6	75%	45
SOUZA et al., 2017	—	12 semanas	4	50,75,90 e 100%	120
KIM et al., 2018	1 semana	12 semanas	6/8	70,80,90 e 100%	120

Fonte: Autoria própria (2016).

A tabela 3 mostra a variação em relação ao sexo dos animais, sendo 7 estudos com fêmeas e 14 com machos. Respostas ao TR: melhora na composição corporal com redução do peso de gordura (HELLYER *et al.*, 2012), aumento da massa magra, hipertrofia e força (DUNCAN; WILLIAMS; LYNCH, 1998). Análise do perfil lipídico demonstraram resultados positivos frente ao modelo de treinamento (CORRIVEAU *et al.*, 2008; PRESTES *et al.*, 2012) aumento da atividade da matriz metalopeptidases (MMP-2) (LEITE *et al.*, 2008) aumento da densidade mineral óssea (SOUZA *et al.*, 2014). Outros estudos também verificaram que o TR contribuiu para redução dos níveis pressóricos sistólicos, diastólicos, médio e frequência cardíaca independente da dieta (SHIGUEMOTO *et al.*, 2012; LEITE *et al.*, 2013). Alguns experimentos analisaram o efeito do TR sobre os índices glicêmicos e sensibilidade à insulina, apresentando melhoras significativas (PIGHON *et al.*, 2009).

Outros analisaram a expressão gênica dos animais submetidos ao treino tendo resposta satisfatória com a intervenção (DOMINGOS *et al.*, 2012; RODRIGUES *et al.*, 2013). A tabela 3 apresenta as principais características e resultados dos estudos.

Tabela 3: Principais resultados dos estudos selecionados.

Autor / Ano	Objetivo	Métodos	Achados
Duncan et al., (1998)	Implementar o modelo de TF em ratos que produzissem resultados similares a serem humanos.	19 ratos machos foram submetidos a 26 semanas em TF subindo uma escada vertical com 80º de inclinação.	Ao final da intervenção foram verificados aumentos de 140% da força muscular no grupo intervenção.
Corriveau et al., (2008)	Determinar os efeitos de um programa de TR e uma dieta restritiva no acúmulo de lipídeos no fígado e depósito de gordura visceral em ratas.	80 ratas divididas em 2 grupos: ovariectomizadas (Ovx) e demais subgrupos que foram submetidos à restrição dietética (RD) ou RD+TR.	Ratas Ovx apresentaram maior peso, 7variec de energia, depósitos de gordura intra-abdominal, níveis de leptina no plasma e triglicérides, esses índices foram melhorados em ratas Ovx com a RD.
Prestes et al., (2009)	Investigar a atividade da matriz metaloproteíases nos músculos gastrocnêmio, sóleo, tibial anterior e extensor longo dos dedos após o TR em ratas ovariectomizadas.	70 ratas foram distribuídas em 7 grupos com 10 em cada grupo. A intervenção foi de 12 semanas 3 vezes por semana, com 7variec de 2 minutos de recuperação em 7variec.	Os animais dos grupos TF e TF-Ovx tiveram maior atividade da MMP-2 no músculo sóleo em comparação ao SED intacto. Os grupos SED-Ovx e TF-Ovx tiveram menor atividade da MMP-2 do que o grupo sedentário.
Pighon et al., (2009)	Investigar os efeitos da manutenção de dois 7variecom, restrição alimentar mais TR sobre o regime de recuperação do peso corporal e massa gorda de ratas.	64 ratas foram alocadas em 8 grupos com duração de 18 semanas de intervenção em seus respectivos grupos.	O peso corporal final dos grupos teve redução 7variecomiza em relação ao grupo controle. Os resultados sugerem que a manutenção de apenas um componente de um programa de perda de peso restrição alimentar mais TR foi 7variecom.
Leite et al., (2009)	Investigar o efeito do TR sobre o fígado, o coração, o músculo, conteúdo lipídico, depósitos de gordura e perfil lipídico.	40 ratas foram alocadas em quatro grupos com 10 em cada grupo. O treinamento foi de escada na escada durante 12 semanas.	O conteúdo lipídico foi menor no grupo treinamento e não no controle. O grupo exercício apresentou melhores resultados nos perfis lipídicos.
Shiguetomo et al., (2010)	Verificar o efeito do TR de alta intensidade nas propriedades biomecânicas e físicas bem como sobre atividade MMP-2 do tecido ósseo em ratas e intactas.	48 ratas foram divididas em dois grupos ovariectomizadas (OVX) e intactas (INT), que foram subdivididos em 3 subgrupos semelhantes: sedentário, exercício agudo e exercício crônico durante 12 semanas.	A DM e a BD foram maiores no grupo crônico em relação do grupo sedentário e agudo. A OVX reduziu a atividade MMP-2 no grupo exercício agudo, sendo eficaz nos efeitos deletérios sobre o tecido ósseo de ratas.
Pereira et al., (2010)	Investigar a atividade da MMP-2 em diferentes regiões do tendão calcâneo (CT) após o TR em ratas.	60 ratas foram alocadas em seis grupos 7variecom 10 animais em cada grupo e com duração de 12 semanas de intervenção.	Houve aumento significativo na atividade da MMP-2 em ratas SED-OVX agudo Ex-Intacto e crônico Ex-Intacto em comparação com SED-INTACTO na região proximal da CT.
Prestes et al., (2012)	Investigar os efeitos do TR sobre conteúdo de glicogênio muscular e área de secção transversal em ratas ovariectomizadas	40 ratas foram divididas em quatro grupos de forma aleatória com intervenção de TR e ovariectomia durante 12 semanas com 10 animais por grupo.	O glicogênio no fígado foi maior no grupo treinado sem ovariectomia sobre todos os grupos. Os resultados revelaram que a supercompensação de glicogênio não ocorreu nas ratas, sugerindo que os efeitos crônicos do TR no conteúdo de glicogênio são minimizados.
Hellyer et al., (2012)	Investigar o exercício de intensidade moderada e resistência 7variecomi em ratos jovens em crescimento e o efeito sobre a hipertrofia muscular.	16 ratos foram divididos de maneira aleatória em dois grupos. O 7variecom teve duração de 10 semanas de forma 7variecomi.	As fibras do músculo FHL eram maiores a CSA em animais treinados em comparação com outros animais. Além disso, a CSA das fibras FHL expressam MyHC lenta, MyHC2A, MyHC2B e MyHC2X era 10-20% maior em animais treinado vs. sedentário.
Domingos et al., (2012)	Investigar os efeitos do TR sobre a expressão gênica de moléculas relacionadas à oxidação de gordura e lipogênese no fígado de ratas ovariectomizadas.	24 ratas foram divididas aleatoriamente em quatro grupos com 6 animais em cada grupo durante 10 semanas de TR e com peso médio de 220 gramas.	A gordura retroperitoneal e da mesentérica foram 7variecomi nas ratas OVX treinadas. As expressões gênicas lipogênica foram mais induzidas nas ratas OVX sendo impedidos pelo treinamento de força.
Begue et al., (2013)	Será que 10 semanas de TR 7variecom levaria a HM ligada à IL-6/estimulação do gene dependente de STAT3, particular aos genes relacionados com o comportamento de células satélite.	48 ratos foram distribuídos de forma aleatória/randomizada em seis grupos 7variecom em 6 animais por grupo e com duração de 10 semanas de TR.	O treinamento induziu alteração na composição do tipo de fibra com alterações marcadas a partir de 4 semanas de intervenção. Por outro lado, as fibras do tipo I e Iix reduziu enquanto que a de Iia aumentou em 47% em TR4 e grupos TR10.
Leite et al., 2013	Avaliar o efeito do TR na CM, pressão arterial sistólica e diastólica e atividade do músculo MMP-2 no ventrículo esquerdo e 7variecom teor de gordura em ratos alimentados.	32 ratos foram divididos em 4 grupos com 8 animais em cada grupo de acordo com a dieta e exercício: sedentário (SED) SED-obesos, TR e TR-obesos durante 24 semanas.	O TR aumentou a atividade da MMP-2 no ventrículo esquerdo nos grupos TR e TR-obesos. O grupo TR apresentou menor percentual de gordura em relação aos demais grupos. Maior massa livre de gordura e menor valor da PA sistólica e diastólica foram menor em ambos os grupos treinados.
Rodrigues et al., (2013)	Avaliar os efeitos do TR sobre os marcadores de estresse 7variecomi no fígado de ratas ovariectomizadas.	32 ratos adultos foram divididos de forma randomizada em quatro grupos com 8 animais em seus respectivos grupos durante 10 semanas de intervenção 3 vezes por semana.	Ratos OVX apresentaram menores pesos de 7vari e útero do que os controle. No entanto, o grupo treinado exibiu peso significativamente maior do 7vari do que o Sham-SED e OVX-TR.

Souza et al., (2014)	Investigar a influência do TR sobre a CM na matriz metaloproteínas 2 e atividade nos músculos esqueléticos de ratos com dieta rica em gordura.	32 ratos foram divididos em 4 grupos e com 12 semanas de intervenção. Foram analisados. O percentual de gordura e a massa magra foram avaliados por meio do DEXA.	O TR reduziu a gordura corporal e o percentual de gordura nos grupos treinados. A atividade da MMP-2 foi aumentada nos músculos de ambos os grupos testados e treinados. Portanto, os benefícios sobre a CM e atividade da MMP-2 foram atribuídos ao TR.
Grans et al., (2014)	Avaliar os efeitos do TR iniciado após o infarto do miocárdio na função cardíaca, no perfil hemodinâmico e na modulação autonômica de ratos.	36 ratos forma divididos em 4 grupos 9 animais por grupo: Controle Sedentário (CS); Controle Treinado (CT); Infartado Sedentário (IS); Infartado Treinado (IT). 12 semanas de intervenção frequência de 5 vezes por semana.	O peso do tecido 8variec branco retroperitoneal, dos grupos CT e IT apresentaram redução em relação aos grupos CS. A função ventricular ao final do estudo, dos grupos treinados (CT e IT) apresentou aumentou a massa do VE sobre os controles (CS e IS). A PAS reduziu em relação ao CS.
Souza et al., (2015)	Avaliar as modificações da parede da aorta de ratos Wistar submetidos a TR por 4 meses.	24 ratos foram divididos em 3 grupos, com 8 ratos em cada para um período de intervenção de 16 semanas de TR.	O peso do ventrículo esquerdo do grupo IT foi 15% maior do que o grupo MI e 12% maior do que o IC. A espessura da parede do ventrículo no grupo IT foi significativamente maior do que nos grupos MI e IC. O diâmetro interno da cavidade do ventrículo foi menor no grupo IT do que nos demais grupos.
Neves et al., (2016)	Investigar os efeitos de dois protocolos de TF sobre as repostas da pressão arterial e a FM de ratos hipertensos.	15 ratos foram divididos em 4 grupos. O TF consistiu de 3 sessões semanais em dias não 8variectomiz durante 12 semanas.	Os dois protocolos de TF preveniram o aumento da PAS. Houve aumento na FC apenas para o grupo TF. Foram observados aumentos mais significativos na FM no grupo TF do que nos demais grupos.
Souza et al., (2017)	Quantificar os efeitos de um programa de TR na pressão sangue e 8variectom estruturais da parede da aorta.	20 ratos foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos com 10 ratos cada, 8variect de intervenção de 12 semanas.	O peso do ventrículo esquerdo foi 15,3% maior no GT do que no GC e o diâmetro interno do ventrículo esquerdo foi reduzido em 10% no GT. Os ratos expostos ao TR tiveram aumento na espessura da parede aórtica e nas fibras de lâmina e colágeno.
Neto & Gama (2017)	Medir o perfil capilar de diferentes músculos esqueléticos em ratos de meia-idade submetidos a TR e administração de testosterona exógena.	28 ratos 5 grupos: (SC), controle com ratos de 16 meses de idade (SE), ratos idosos + anabolizante (SA), ratos idosos + TR (T) e ratos idosos + TR + anabolizante (TA).	O músculo sóleo grupo SE diminuiu o percentual de capilares em comparação com o grupo SC. Os grupos SA, T e TA aumentou o volume de capilares em comparação com o SC. O músculo extensor longo dos dedos (ELD), os grupos SA, T e TA demonstraram redução volume e densidade numérica de capilares, em comparação com SC e SE.
Souza et al., (2017)	Investigar a influência do TR e a substituição de hormônio (RH) na atividade da MMP-2, propriedades biomecânicas e físicas do osso de ratas ovarietomizadas (OVX).	66 ratas 6 grupos: sham-operado sedentário, sedentário OVX, TR simulado, TR OVX, RH sedentária 8variectomizados e RH e TR 8variectomizados.	A densidade óssea e o conteúdo mineral ósseo foram maiores nos grupos TR e RH. A atividade da MMP-2 foi maior nos grupos TR e RH. A análise biomecânica (rigidez, carga de fratura e carga máxima) demonstrou melhor qualidade do tecido ósseo no TR associado à RH.
Kim et al., (2018)	Comparar a influência do exercício aeróbio (EA) com duração de 12 semanas em relação ao ER) em ratos obesos.	30 ratos Sprague-Dawley. A obesidade foi induzida nos ratos durante 6 semanas dieta gorda. EA em esteira ER na escalada vertical 3 vezes por semana por 12 semanas.	Aumentos significativos na expressão de marcadores de biogênese mitocondriais e níveis de co-ativador do receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama 1ª no músculo. A fosforilação da quinase do tipo PKR, um marcador de estresse, diminuiu significativamente após o exercício resistido.

TF = Treinamento de força; TR = Treinamento resistido; EA = Exercício aeróbio; FM = Força muscular; HM = Hipertrofia muscular; CM = Composição corporal; PA = Pressão arterial; FC = Frequência cardíaca.

Fonte: Autoria propria (2016).

4 DISCUSSÃO

A presente revisão apontou que o modelo de TR em animais (ratos) utilizando a escada vertical com 80° de inclinação e carga progressiva relativa ao peso corporal inicial do animal e também uma repetição máxima (1RM), trouxe benefícios relacionados aos aspectos fisiológicos dos animais em suas diferentes respostas e magnitudes metabólicas, podendo ser indicado como um método eficiente na melhora ou manutenção das capacidades físicas, bem como variáveis fisiopatológicas investigadas.

Principais resultados encontrados nos estudos analisados, sobre os diferentes aspectos destacam-se: melhoras nos perfis lipídicos sanguíneos (CORRIVEAU *et al.*, 2008), redução da gordura corporal (PIGHON *et al.*, 2009), aumentos nas expressões gênicas (DOMINGOS *et al.*, 2012; RODRIGUES *et al.*, 2013; BEGUE *et al.*, 2013), redução nos níveis pressóricos após o TR no modelo proposto de treinamento (LEITE *et al.*, 2009; GRANS *et al.*, 2014) aumento da força e hipertrofia muscular (HELLYER *et al.*, 2012; PRESTES *et al.*, 2012) bem como aumento da massa corporal magra (LEITE *et al.*, 2013).

Buscou-se tratar nesta revisão sistemática os benefícios do TR através de estudos que utilizaram o modelo de treinamento em escada vertical em ratos, que de forma dinâmica proporciona 8 a 12 movimentos de acordo com o comprimento do aparato que possui 110 centímetros. Sobre o tempo de intervenção que foram adotados nos estudos a maioria ficou entre 10 a 12 semanas de intervenção. Os estudos foram semelhantes quanto à carga inicial de treino, variando entre 50 a 75% da massa corporal de cada animal, peso inicial, exceto um experimento (DUNCAN; WILLIAMS; LYNCH, 1998) que começaram o treino com 20% do peso corporal dos animais e que teve duração de 26 semanas, talvez esse longo período de experimento, fez com que os autores adotassem esta carga inicial de trabalho para o treinamento.

Tendo em vista que os estudos envolvendo treinamento com peso em humanos, a carga de trabalho para o treinamento é estimada a partir do teste de uma repetição máxima (1RM), que se dá por meio da carga em que o indivíduo consegue executar uma única repetição com o máximo de peso levantado possível e com técnica de execução adequada (KRAEMER; RATAMESS, 2004). Talvez, esta não padronização na determinação da carga de trabalho que é adotada por alguns pesquisadores no modelo de treinamento de escalada vertical possa interferir de maneira negativa nos experimentos, que utilizam este modelo de intervenção (escada vertical com inclinação de 80°), ou seja, o método de 1RM para animais se dê pelo fato deste tipo de teste estar mais relacionado ao modelo de treino do agachamento adaptado (ARAÚJO *et al.*, 2013) determinado por Tamaki *et al.* (1992) e não ao método adotado na presente revisão. Para tanto, a determinação da carga inicial de trabalho a ser baseada no peso corporal dos animais, que são adotados em alguns estudos experimentais pode ser considerada uma forma interessante de se estimar a carga para os programas de treinos envolvendo os mesmos, que de maneira geral obedeceram a critérios de progressividade das sessões de treino, sendo na maioria dos estudos adicionada uma carga extra de 15 a 30 gramas nas séries subsequentes previamente determinada (SOUZA *et al.*, 2015; NEVES *et al.*, 2016) objetivando adaptações

fisiológicas propostas por cada investigação e estimulando os animais com carga suficiente para que possam ter um treino eficiente e que possa contribuir nas respostas fisiológicas de maneira positiva. Diante disso, os artigos analisados demonstraram efeitos relevantes dentro do contexto dos animais, bem como sendo associados aos seres humanos para fins de desempenho físico e melhora dos aspectos relacionados à saúde no âmbito geral (NETO; GAMA, 2017; SOUZA *et al.*, 2017a). Além disso, todos os artigos analisados fizeram processo de familiarização dos animais com o aparato de treinamento, buscando evitar qualquer interferência nos resultados encontrados em seus respectivos estudos.

Porém, no experimento de Corriveau *et al.* (2008), os autores tinham como objetivo principal propor uma adaptação do modelo animal ao TR como respostas hipertróficas similares aos seres humanos. Portanto, em seus resultados nem todos os músculos analisados obtiveram hipertrofia de maneira significativa comparadas ao grupo controle, isto também foi evidenciado no estudo de Hellyer *et al.* (2012), os pesquisadores também não obtiveram hipertrófia dos músculos analisados.

Os artigos que fizeram parte desta revisão sistemática em seus aspectos metodológicos evidenciaram que precisa de trabalhos mais detalhados frente ao modelo de TR, que possam esclarecer melhor o volume e a intensidade de cada intervenção num aspecto geral no que concerne a utilização da escada vertical (SHIGUEMOTO *et al.*, 2012). Em trabalhos mais recentes a intervenção do programa de TR tem postulado resultado positivo de forma significativa no aumento da densidade mineral e na expressão de marcadores de biogênese mitocondriais e níveis de co-ativador do receptor por proliferadores de peroxissoma gama situação a qual é muito interessante, ponto de vista relacionado à saúde (SOUZA *et al.*, 2017b; KIM *et al.*, 2018), apresentando assim resultados satisfatórios em busca dos objetivos que se pretendem alcançar com o treinamento resistido, sendo no modelo animal podendo ser representado no modelo humano de acordo a intervenção e o objetivo proposto em concordância com a metodologia aplicada, em seus mais diversos direcionamento seja na saúde, reabilitação e/ou desempenho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises dos estudos que fizeram parte da revisão sistemática, conclui-se que os modelos de TR foram eficientes nas melhoras das respostas fisiológicas investigadas, desde composição corporal, perfil lipídico, aumento da força e hipertrofia muscular podendo proporcionar mudanças significativas nas doenças crônicas, na saúde e possivelmente nos aspectos do desempenho.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, J. S. *et al.* Exercício resistido em meio aquático para ratos wistar submetidos a trauma em tendão: avaliação da nocicepção e edema. **Rev Dor**. vol. 13, n. 1. p. 55-8. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-00132012000100010>. Acessado em: Jan. 2016.

ARAÚJO, A. J. S. *et al.* Treinamento resistido controla a pressão arterial de ratos hipertensos induzidos por L-NAME. **Arq Bras Cardiol**. vol. 100, n. 4. p. 339-346. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20130051>. Acessado em: Jan. 2016.

ARTERO, E. G. *et al.* A prospective study of muscular Strength and all-cause mortality in men with hypertension. **J Am Coll Cardiol**. vol. 57, n. 18. p. 1831-37. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.12.025>. Acessado em: Jan. 2016.

BEGUE, G. *et al.* Early activation of rat skeletal muscle IL-6/STAT1/STAT3 dependent gene expression. In resistance exercise linked to hypertrophy. **PLoS One**. vol. 8, n. 2. p. e57141. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057141>. Acessado em: Jan. 2016.

CAVALCANTE, P. A. M. *et al.* **Effects of exercise intensity on postexercise hypotension after resistance training session in overweight hypertensive patients**. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/CIA.S79625>. Acessado em: Jan. 2016.

CORRIVEAU, P. *et al.* **Resistance training prevents liver fat accumulation in ovariectomized rats**. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2008.02.005>. Acessado em: Jan. 2016.

DOMINGOS, M. M. *et al.* Resistance training restores the gene expression of molecules related to fat oxidation and lipogenesis in the liver of ovariectomized rats. **Eur J Appl Physiol**. vol. 4, n. 112. p. 1437–1444. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00421-011-2098-6>. Acessado em: Jan. 2016.

DUNCAN, N. D. *et al.* Adaptations in rat skeletal muscle following long-term resistance exercise training. **Eur J Appl Physiol Occup Physiol**. vol. 77, n. 4. p. 372-8. 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s004210050347>. Acessado em: Jan. 2016.

ELSANGEDY, H. M. *et al.* Is the self-selected resistance exercise intensity by older women consistent with the American College of Sports Medicine guidelines to improve muscular fitness? **J Strength Cond Res**. vol. 27, n. 7. p. 1877–1884. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182736cfa>. Acessado em: Jan. 2016.

FERREIRA, S. S. *et al.* The Use of Session RPE to Monitor the Intensity of Weight Training in Older Women: Acute Responses to Eccentric, Concentric, and Dynamic Exercises. **Journal of Aging Research**, p. 1-6. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2014/749317>. Acessado em: Jan. 2016.

FLECK, S. J.; WILLIAM, J. K. **Otimizando o treinamento de força, programas de periodização não-linear**. SL. Editora Manole, 2009.

GRANS, C. F. *et al.* Treinamento Resistido Após Infarto do Miocárdio em Ratos: Papel na Função Cardíaca e Autonômica. **Arq Bras Cardiol.** vol. 103, n. 1. p. 60-68. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20140093>. Acessado em: Jan. 2016.

HALLAL, P. C. *et al.* Physical activity: more of the same is not enough. **Lancet**, vol. 380, n. 9838. p. 190-91. 2012. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61027-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61027-7). Acessado em: Jan. 2016.

HAMASAKI, H. *et al.* Associations of Low-Intensity Resistance Training with Body Composition and Lipid Profile in Obese Patients with Type 2 Diabetes. **Plos One**, vol. 10, n. 7. p. e0132959:1-10. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132959>. Acessado em: Jan. 2016.

HELLYER, N. J. *et al.* Reduced ribosomal protein S6 phosphorylation following progressive resistance exercise in growing adolescent rats. **J Strength Cond Res**, vol. 26, n. 6. p. 1657-1666. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318231abc9>. Acessado em: Jan. 2016.

KIM, K.; AHN, N.; JUNG, S. Comparison of endoplasmic reticulum stress and mitochondrial biogenesis responses after 12 weeks of treadmill running and ladder climbing exercises in the cardiac muscle of middle-aged obese rats. **Braz J. Med. Biol. Res**, vol. 51, n. 10. p. 1-9. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-431X20187508>. Acessado em: Fev. 2016.

KOHL, H. W. *et al.* The pandemic of physical inactivity: global action for public health. **Lancet**. vol. 380, n. 9838. p. 294-305. 2012. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60898-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60898-8). Acessado em: Jan. 2016.

KRAEMER, W. J.; RATAMESS, N. A. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. **Med Sci Sports Exerc.** vol. 36, n. 4. p. 674-88. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000121945.36635.61>. Acessado em: Jan. 2016.

LEE, I. M. *et al.* Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. **Lancet**. vol. 380, n. 9838. p. 219-29. 2012. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61031-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9). Acessado em: Jan. 2016.

LEITE, R. D. *et al.* Effects of ovariectomy and resistance training on lipid content in skeletal muscle, liver, and heart; fat depots; and lipid profile. **Appl. Physiol. Nutr. Metab.** vol. 34, n. 6. p. 1079-1086. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1139/H09-116>. Acessado em: Jan. 2016.

LEITE, R. D. *et al.* Resistance training may concomitantly benefit body composition, blood pressure and muscle MMP-2 activity on the left ventricle of high-fat fed diet rats. **Metabolism Clinical and Experimental**. vol. 62, n. 10. p. 1477-1484. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2013.05.009>. Acessado em: Jan. 2016.

NETO, W. K.; GAMA, E. F. Strength training and anabolic steroid do not affect muscle capillarization of middle-aged rats. **Rev Bras Med Esporte**. vol. 23, n. 2. p. 137-141. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-869220172302157902>. Acessado em: Fev. 2016.

NEVES, R.V. P. *et al.* Treinamento de força em ratos espontaneamente hipertensos com hipertensão arterial grave. **Arq Bras Cardiol.** vol. 106, n. 3, p. 201-9. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20160019>. Acessado em: Jan. 2016.

NOCK, N. L. *et al.* A Community-Based Exercise and Support Group Program Improves Quality of Life in African-American Breast Cancer Survivors: A Quantitative and Qualitative Analysis. **Int J Sports Exerc Med.** vol.1, n. 3, p. 1-17. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.23937/2469-5718/1510020>. Acessado em: Jan. 2016.

PIGHON, A. *et al.* Resistance training attenuates fat mass regain after weight loss in ovariectomized rats. **Maturitas.** vol. 64, n. 1, p. 52–7. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2009.07.005>. Acessado em: Jan. 2016.

PRESTES, J. *et al.* Effects of ovariectomy and resistance training on MMP-2 activity in skeletal muscle. **Appl. Physiol. Nutr. Metab.** vol. 34, n. 4. p. 700–6. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1139/H09-059>. Acessado em: Jan. 2016.

PRESTES, J. *et al.* Resistance Training and Glycogen Content in Ovariectomized Rats. **Int J Sports Med.** vol. 33, n. 7, p. 550–4. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1055/s-0032-1304646>. Acessado em: Jan. 2016.

RODRIGUES, M. F. C. *et al.* Effects of ovariectomy and resistance training on oxidative stress markers in the rat liver. **Clinics.** vol. 68, n. 9. p. 1247-54. 2013. Disponível em: [https://doi.org/10.6061/clinics/2013\(09\)12](https://doi.org/10.6061/clinics/2013(09)12). Acessado em: Jan. 2016.

SHIGUEMOTO, G. E. *et al.* Effects of resistance training on matrix metalloproteinase-2 activity and biomechanical and physical properties of bone in ovariectomized and intact rats. **Scand J Med Sci Sports.** Vol .22, n. 5, p.607–17. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01284.x>. Acessado em: Jan. 2016.

SOUZA, M.V.C. *et al.* Resistance training improves body composition and increases matrix metalloproteinase 2 activity in biceps and gastrocnemius muscles of diet-induced obese rats. **Clinics.** vol. 69, n.4, p. 265-270. 2014. Disponível em: [https://doi.org/10.6061/clinics/2014\(04\)08](https://doi.org/10.6061/clinics/2014(04)08). Acessado em: Jan. 2016.

SOUZA, M.V.C. *et al.* Resistance training and hormone replacement increase MMP-2 activity, quality and quantity of bone in ovariectomized rats. **Motriz, Rio Claro**, vol. 23, n. 4. p. 1-8. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-6574201700040003>. Acessado em: Jan. 2016.

SOUZA, R. R. *et al.* Resistance training attenuates the effects of aging in the aorta of Wistar rats. **Motriz, Rio Claro**, vol. 21, n. 4. p. 421-7. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-65742015000400012>. Acessado em: Jan. 2016.

SOUZA, R. R. *et al.* Resistance training improves aortic structure in Wistar rats. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, vol. 21, n. 4. p. 224-250. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2017.05.001>. Acessado em: Fev. 2016.

TAMAKI, T.; UCHIYAMA, S.; NAKANO, S.A. Weight-lifting exercise model for inducing hypertrophy in the hindlimb muscles of rats. **Med Sci Sports Exerc.** vol. 24, n. 8. p. 881-6. 1992. Disponível em: <https://doi.org/10.1249/00005768-199208000-00009>. Acessado em: Jan. 2016.